

IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABALARNING FAOLLIGINI OSHIRISHDA MUSTAQIL ISHLASHNING O‘RNI

Akbarova Kamola Abdujabbor qizi

TDIU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713606>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida inklyuziv oliy ta’limning muhim jihatlari yoritib berilgan hamda oliy ta’lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalarning ijtimoiy-kasbiy faolligini oshirish uchun mustaqil ishlash jarayonini sifatli tashkillashtirish va rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv yondashuv, inklyuziv ta’lim, inklyuziya, oliy ta’lim, mustaqil ishlash, mustaqil ish, imkoniyati cheklangan talabalar.

Abstract. This thesis highlights the important aspects of inclusive higher education and provides proposals and recommendations for effectively organizing and developing the independent learning process in order to enhance the social and professional activity of students with disabilities in higher education institutions.

Keywords: inclusive approach, inclusive education, inclusion, higher education, independent learning, independent work, students with disabilities.

Hozirgi davrda oliy ta’lim tizimida “inklyuziv oliy ta’lim” deb ataluvchi yondashuv turli toifadagi (imkoniyati cheklangan va har xil ehtiyojli) talaba-yoshlarning umumiy o‘quv ehtiyojlarini uyg‘unlashtirish va moslashtirishga, xususan, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilmoqda. Chunki ijtimoiylashuv va integratsiya insonning hayot tarzi sifatida shaxsning barcha ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishi, mustaqil ravishda qaror qabul qilishi va ijtimoiy to‘siqlarsiz rivojlanishini ta’minlaydi.

Inklyuziv oliy ta’lim – bu har bir talabaga, jumladan, imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojga ega talabalar uchun ham teng sharoit yaratishga qaratilgan innovatsion ta’lim tizimidir. Inklyuziv ta’lim yondashuvi oliy ta’lim muassasalarini barcha toifa talabalar uchun ochiq, adolatli, moddiy-texnik va psixo-pedagogik jihatdan qulay ta’lim muhitiga aylantirishni nazarda tutadi.

Inklyuziv oliy ta’limning mohiyati – oliy ta’lim muassasalarida imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojga ega (jismoniy, sensor, kognitiv, ruhiy va boshqa turdagi) talabalarni boshqa talabalar bilan teng shart-sharoitda ta’lim olishini ta’minlashdan iborat. Ushbu yondashuv ta’lim muhitini barcha uchun ochiq, moslashuvchan va g‘amxo‘rlikka asoslangan holda tashkil qilishni, shuningdek, har bir talabaga individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta’lim jarayoniga to‘liq qo‘shilishni ta’minlashni ko‘zda tutadi.

Oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limni amalga oshirish innovatsion texnologiyalarni joriy etishni, ya’ni qo‘shimcha qulay sharoitlar va adaptiv moslamalar yaratishni, shuningdek, moslanuvchan o‘qitish usullari va shakllarini takomillashtirishni talab qiladi.

Bugungi kunda respublikamizda imkoniyati cheklangan yoshlarni oliy ma’lumot bilan qamrab olish muammosi hamda ularning o‘qishi uchun tegishli sharoitlarni yaratish borasida bajariladigan ishlar “Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, jumladan imkoniyati

cheklangan shaxslarning oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish, ular uchun infratuzilmaga oid sharoitlarni yaxshilash” O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida [1] ko‘rsatib berilgan.

Konsepsiyada oliy ta’lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalar uchun o‘qitishni tashkil etishdagi talablar ham “Imkoniyati cheklangan talabalarga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari turini ko‘paytirish va ularning sifatini yaxshilash, ta’limda inklyuziv jarayonlarni rivojlantirish, adaptiv texnologiyalarni joriy etish” tarzida aniq ifodalab berilgan.

Yurtimizda ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlari turlicha bo‘lgan shaxslarning oliy ta’lim muassasalarida va oliy ta’limdan keyingi barcha darajalarda sifatli ta’lim olishi uchun teng imkoniyatlarni ta’minlash inklyuziv ta’lim asosida amalga oshirilmoqda. Masalan, 2018-yilda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun ikki foizli kvota joriy qilingandan so‘ng [2], inklyuziv oliy ta’lim masalasi doirasida imkoniyati cheklangan talabalar uchun ta’lim muassasalarining o‘quv binolari va yotoqxonasini moslashtirish, vizual, audiovizual yoki onlayn resurslar orqali turli ehtiyojdagi talabalar uchun qulayliklar yaratish kabi moddiy-texnik ta’minotga oid ishlar olib borilmoqda.

Imkoniyati cheklangan talabalar oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan vaqtda sifatli bilim, ko‘nikma va tajribaga ega bo‘lishi uchun inklyuziv ta’limga moslashtirilgan uzluksiz, izchil va sifatli o‘quv jarayonini tashkil etish, maxsus o‘quv dasturlari va zaruriy adabiyotlar bilan ta’minlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta’lim texnologiyalari, elektron o‘qitish vositalariga asoslangan inklyuziv texnologiyalarni rivojlantirish kabi o‘quv-uslubiy ta’minotga oid ishlar amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagi fikrlar shuni ko‘rsatadiki, oliy ta’lim tizimida inklyuziv yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun infratuzilmaviy o‘zgarishlar bilan bir qatorda ta’lim jarayonining mazmuni va shakllarini ham qayta ko‘rib chiqish talab etiladi. Bu jarayonning asosiy yo‘nalishlaridan biri – talabalarining mustaqil ishlash faoliyatini sifatli tashkil etishdir. Inklyuziv oliy ta’lim tizimida mustaqil ishlash jarayonini sifatli tashkil etish masalasi ta’lim sifatini oshirish, barcha toifadagi talabalar uchun teng imkoniyat yaratish va ijtimoiy-kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim sharti sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Oliy ta’limda kredit-modul tizimini qo‘llash bilan bog‘liq masalalar, ya’ni mustaqil ishlashning mohiyati, shakllari, turlari, o‘rni va vazifalari hamda uning ta’lim ishtirokchilarida rivojlantirilishi lozim bo‘lgan kreativ kompetensiyalarga ta’siri pedagog-tadqiqotchi S. Sh. Akbarova ishlarida [3] yoritib berilgan. Tadqiqotchi mustaqil ta’lim sifatini oshirishda “mustaqil ishlash” va “mustaqil ish” tushunchalarining mohiyati hamda ular o‘rtasidagi aloqadorlikni aniqlashtirgan.

Demak, oliy ta’limda mustaqil ishlash – bu talabalar bilim olish jarayonida faqat o‘qituvchi ko‘rsatmalariga tayanmasdan, o‘zi mustaqil izlanishi, o‘qishi, tahlil qilishi va xulosa chiqarishi jarayonidir. Uning asosiy maqsadi – talabani faol, ijodkor va mustaqil fikrlaydigan mutaxassis sifatida shakllantirishdir.

Tadqiqotimiz yo‘nalishi bo‘yicha bajarilgan tahlillar natijasida inklyuziv oliy ta’limda talabalarining mustaqil ishlash jarayonini tashkil etishdagi bosqichlar va vazifalar aniqlangan [4] hamda ular asosida mustaqil ishlash jarayonini tashkil etish bo‘yicha takliflar berilgan.

Oliy ta’lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalarning ijtimoiy-kasbiy faolligini oshirish uchun mustaqil ishlash jarayonini sifatli tashkil etish va rivojlantirishni quyidagi asosiy yo‘nalishlarda olib borish lozim:

Individual yondashuvni shakllantirish, ya’ni har bir imkoniyati cheklangan talabani ehtiyoji va qobiliyatiga yarasha mustaqil ish topshiriqlarini individual ravishda belgilash. Ushbu yo’nalishda talabani sog’ligidan kelib chiqqan holda ish hajmini moslashtirish, topshiriqni bajarish muddatini uzaytirish yoki bosqichlarga bo’lib berish, har bir talabaga shaxsiy yo’l-yo’riq (instruktaj) tayyorlash kabi vazifalarni bajarish kerak.

1. Inklyuziv muhitni yaratish uchun innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, ya’ni ushbu texnologiyalar yordamida imkoniyati cheklangan talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini yengillashtirish. Ushbu yo’nalishda ekran o’quvchi dasturlar (NVDA, JAWS) bilan mos elektron platformalardan foydalanish, matnlarni ovozli shaklga aylantiruvchi yordamchi dasturlardan (text-to-speech) foydalanish, barcha materiallarni audio, video, subtitrlı va katta shriftli formatlarda taqdim etish, onlayn topshiriq platformalarining inklyuziv interfeysini yaratish (kontrast fon, shriftni kattalashtirish imkoni) kabi vazifalarni bajarish kerak.

2. Mustaqil ishning formatini diversifikatsiya qilish, ya’ni imkoniyati cheklangan talabalarga turli shakllarda mustaqil ish topshirig’ini berish. Ushbu yo’nalishda yozma ish o’rniga video yoki audio taqdimot, slayd-prezentatsiya, infografika, esse yoki ijodiy loyiha, onlayn forumlarda fikr almashish orqali mustaqil ishni baholash kabi vazifalarni bajarish kerak.

3. Mentorlik va tengdosh qo’llab-quvvatlash, ya’ni mentorlik (peer mentoring) va tengdoshlar yordamida o’qish (peer-to-peer) kabi moslanuvchan usullardan foydalanish. Ushbu yo’nalishda imkoniyati cheklangan talabani boshqa talabalar bilan juftlikda ishlashga jalb etish, guruhli tadqiqot va ijodiy loyihalarda ishtirok etish imkonini yaratish, tengdosh mentorlar tayyorlash (ixtiyoriy ravishda yordam ko’rsatuvchi talabalar) kabi vazifalarni bajarish kerak.

4. Mustaqil ish natijalarini baholashda adolatli bo’lish, ya’ni imkoniyati cheklangan talabalarning real sharoiti va sa’y-harakatini hisobga olish. Ushbu yo’nalishda natijadan ko’ra jarayonni baholash (talabaning faolligi, ijodiy yondashuvi), ishning turli formatlarini tanlashga ruxsat berish, baholash mezonlarini oldindan ochiq va aniq belgilash kabi vazifalarni bajarish kerak.

5. Psixologik va akademik qo’llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ya’ni mustaqil ishlash jarayonida mentorlik va maslahat tizimini joriy etish. Ushbu yo’nalishda oliy ta’lim muassasalarida “Inklyuziv ta’lim markazi” tashkil qilish, har bir imkoniyati cheklangan talaba uchun akademik maslahatchi (kurator) tayinlash, mustaqil ish jarayonida psixologik yordam va motivatsion suhbatlar tashkil etish kabi vazifalarni bajarish kerak.

Demak, oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limni joriy etishda mustaqil ishlashning o’rni muhim va ilmiy jihatdan asoslangan bo’lib, u imkoniyati cheklangan talabalarga moslashgan o’quv muhitini yaratish va teng ta’lim imkoniyatini ta’minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Oliy ta’lim muassasasida mustaqil ishlash jarayonini inklyuzivlashtirish – bu faqat imkoniyati cheklangan talabalarga yordam berish emas, balki har bir talabaga o’z salohiyatini ochish imkonini berishdir. Bunday tizimda har kim o’ziga mos yo’l bilan bilim oladi, bu esa ta’lim sifatini ham, jamiyatdagi tenglik madaniyatini ham kuchaytiradi.

Talabalarning mustaqil ishini tashkil etishda bo’lajak mutaxassislariga mehnat bozorining ehtiyojlari, ish beruvchilarning talablar hamda talabalarning tanlagan sohasiga bo’lgan qiziqishlari ham ahamiyatli hisoblanadi. Chunki, mustaqil ishlash talabalarning mehnat bozorida erkin mo’ljal olishlari va kelgusida ta’limni davom ettirishlari uchun ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-boshqaruv, kasbiy, ilmiy-pedagogik hamda ilmiy-tadqiqotchilik kabi muhim kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabr “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyun “Oliy ta’lim muassasalariga nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘shimcha davlat granti kvotalari asosida o‘qishga qabul qilish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 417-sonli qarori.
3. Akbarova S.Sh. Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishlash jarayonida kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (iqtisodiyot ta’lim yo‘nalishlari misolida). Ped. fan. bo‘yicha PhD. Diss. – T.: TDIU, 2024. –158 b.
4. Kamola Akbarova. (2025). Inklyuziv oliy ta'limda mustaqil ishlash jarayonini tashkillashtirish. «Yashil Iqtisodiyot Va Taraqqiyot» Jurnal, 3(1), 14–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17576645>.